

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Юридичний факультет
Кафедра конституційного і муніципального права

Тези доповідей
Міжнародної науково-практичної конференції

МОДУЛЬ ЖАНА МОНЕ
«ДЕМОКРАТІЯ УЧАСТІ Й БАГАТОРІВНЕВЕ УПРАВЛІННЯ В ЄС»

24 квітня 2026 року

м. Харків

УДК 34
Є 26

Рекомендовано до друку:

Вченою радою юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, протокол № 15 від 27.04.2026

Є 26 Європейська демократія: правовий вимір: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 24 квітня 2026 р.). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2026. 462 с.

До збірника увійшли тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська демократія: правовий вимір», що відбулася 24 квітня 2025 року. Організатором конференції стала кафедра конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Тези наукових доповідей розподілені на вісім напрямів (секцій): «Європейська демократія в дзеркалі історико-теоретичної юриспруденції», «Концепція демократії в конституційному праві ЄС та держав-членів», «Демократичний статус людини і громадянина в ЄС», «Безпосередня і представницька демократія в ЄС: проблеми і перспективи розвитку», «Демократичні засади територіальної організації публічної влади: досвід ЄС», «Вплив демократизації в ЄС на розвиток галузевого законодавства України», «Міжнародно-правові аспекти європейської демократії», «Трибуна молодого вченого».

Підготовлено в рамках виконання Проєкту Модуль Жана Моне «Демократія участі й багаторівневе управління в ЄС» (Project 101174724 EU-PartDemo)

Дисклеймер: "Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them"

Редколегія: В. О. Серьогін, д. ю. н., проф. (головний редактор); Г. В. Зубенко, к. ю. н., доц.

Редколегія може не поділяти погляди, викладені у збірнику. Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за їх зміст. Тези друкуються в авторській редакції.

© Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2026

© Юридичний факультет, 2026

ПРАВОВІ МЕЖІ ОБМЕЖЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРОЦЕДУР У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Предместніков Олег Гарійович

доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України,
завідувач кафедри права Мелітопольського
державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького;

Тіхонов Анатолій Миколайович

експерт Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти,
здобувач спеціальності D8 «Право»,
Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького

Парадокс кризового управління добре відомий конституційній доктрині: захист демократичного ладу нерідко вимагає від виконавчої влади заходів, що тимчасово обмежують самі демократичні процедури. Ця суперечність набула в сучасному європейському правовому дискурсі екзистенційного значення [3, с. 929–930]. Надзвичайні ситуації останнього десятиліття боргова криза, міграційний тиск, пандемія COVID-19 та війна проти України висвітлили як силу, так і вразливість європейської правової архітектури [5, с. 40–41]. Метою цього дослідження є системний аналіз правових меж допустимого обмеження демократичних процедур в умовах надзвичайних ситуацій у ЄС, а також вироблення рекомендацій щодо їх імплементації в правову систему України. Актуальність дослідження зумовлена тим, що попри відсутність єдиного кодифікованого режиму надзвичайного врядування, ЄС неодноразово застосовував спеціальні механізми реагування на кризи, межі правомірності яких залишаються дискусійними як у доктрині, так і в практиці суду Європейського Союзу. Як унікальне об'єднання держав, засноване на спільних цінностях Європейського Союзу стикаються з необхідністю делікатного балансування між оперативністю антикризових рішень та збереженням фундаментальних засад верховенства права й демократії, закріплених у статті 2 Договору про функціонування ЄС [7, ст. 2].

Поняття «надзвичайна ситуація» в праві ЄС не є статичним: воно формується через системне тлумачення установчих договорів, інституційну практику та прецедентну базу суду ЄС [1, с. 526–527]. У найзагальнішому розумінні надзвичайна ситуація виникає тоді, коли наявні рамки управління кризою виявляються недостатніми і потребують

активації спеціальних повноважень [2, с. 2 – 3], саме тут починається сфера «надзвичайного» врядування з усіма притаманними їй відступами від усталеного порядку [1, с. 526]. Правова доктрина ЄС розрізняє кілька вимірів надзвичайних ситуацій, кожна з яких спирається на власну правову базу в первинному праві Європейського Союзу [1, с. 534 – 535]. Хоча ЄС не має єдиної кодифікованої «надзвичайної конституції» [2, с. 3], ядро надзвичайних компетенцій утворює низка статей установчих договорів: стаття 122 Договору про функціонування Європейського Союзу (далі – ДФЄС) охоплює серйозні труднощі в постачанні товарів і надзвичайні події поза контролем держав – членів [8, ст. 122]; стаття 78(3) ДФЄС – тимчасові заходи у відповідь на раптовий приплив громадян третіх країн; стаття 222 ДФЄС закріплює механізм солідарності у разі терористичних атак і катастроф [8, ст. 222]; стаття 42(7) ДФЄС встановлює обов'язок взаємної оборонної допомоги держав – членів ЄС [7, ст. 42(7)]. Відсутність загального режиму управління надзвичайними ситуаціями дослідники характеризують як «частковий правовий вакуум» [2, с. 4] зону, де повноваження значною мірою залишаються нерегульованими, а інституції змушені вдаватися до «креативних» практик, не завжди узгоджених із духом первинного права [2, с. 5–7; 5, с. 45–47].

Центральне протиріччя кризового менеджменту полягає в тому, що чим швидше необхідно діяти, тим менше часу залишається на демократичні процедури. Стаття 2 ДФЄС є не урочистою декларацією, а правовою умовою членства та фундаментом взаємної довіри між національними судами й правовими системами держав – членів ЄС [7, ст. 2; 3, с. 945]. Кризи надто часто стають каталізатором «демократичного відкату», коли надзвичайні повноваження використовуються для концентрації влади у виконавчих органах за рахунок парламентів і судового контролю [6, с. 23–24]. «Ефективність» антикризового управління є вагомим аргументом, але він не може виправдати підрив конституційної ідентичності ЄС як спільноти цінностей [3, с. 935–936]. Щоб втручання в демократичні процедури визнавалося правомірним у євроінтеграційному просторі, воно повинне відповідати трьом нерозривно пов'язаним критеріям [1, с. 542–545; 6, с. 23–26]. Критерій законності вимагає належного правового підґрунтя та посилання на відповідну статтю ДФЄС [1, с. 542–543], саме тут виникає найгостріша напруга, оскільки стаття 122 ДФЄС дедалі частіше використовується для прийняття регламентів в обхід звичайної законодавчої процедури та парламентського контролю [2, с. 5–6; 5, с. 45–47]. Критерій тимчасовості є найчастіше порушуваним на практиці: надзвичайні повноваження мають бути спрямовані на відновлення звичайного стану речей, а не на його зміну [2, с. 8]; ефективним запобіжником «нормалізації» кризових заходів є так звані sunset clauses – застереження про автоматичне припинення дії закону, якщо парламент свідомо не продовжить його дію [4, с. 32–37].

Нарешті, критерій пропорційності охоплює наступні компоненти: придатність заходу для зупинення кризи, необхідність у сенсі відсутності менш обмежувальних альтернатив та балансування у суворому розумінні; жоден із цих елементів не може бути знехтуваний під тиском «виняткових обставин» [1, с. 547; 5, с. 51].

Пандемія COVID-19 поставила перед виборчими системами принципове питання: проводити вибори в розпал епідемії – чи ні, і хто саме вправі це вирішувати. Понад 67 країн світу перенесли вибори [4, с. 7]. Відтермінування несе ризик використання авторитарними режимами для пролонгації перебування при владі [3, с. 933–934], тоді як проведення виборів в умовах масової хвороби загрожувало підризом універсальності виборчого права через низьку явку вразливих груп населення [4, с. 30]. Паралельно загострився виклик для парламентського контролю: традиційно під час криз виконавча влада посилюється за рахунок законодавчої [2, с. 5–6], і пандемія не стала винятком багато парламентів ЄС скорочували сесії або обмежували фізичну присутність депутатів [4, с. 16–18]. Натомість кращі практики виявилися у наданні опозиції провідної ролі в комітетах з контролю за надзвичайними заходами, створенні спеціалізованих органів кризового нагляду як – от Епідемічний комітет у Данії та залученні незалежних аудиторських установ для контролю за витрачанням кризових коштів [4, с. 49–51]. Натомість в Угорщині та Польщі пандемія слугувала прикриттям для прийняття законодавства, жодним чином не пов'язаного з кризою, або для зміни виборчих правил без належного обговорення, що викликало жорстку реакцію інституцій ЄС [3, с. 938–940].

Обмеження публічних зібрань стало однією з найчутливіших тем, адже право на протест є формою прямої демократії та засобом вираження незгоди. Реакція судових органів держав – членів і суду ЄС виявилася однозначною: загальні тотальні заборони на проведення мітингів визнані неприпустимими як такі, що не відповідають критерію пропорційності [6, с. 65–67]. Водночас криза відкрила цифровий вимір проблеми: тимчасові системи стеження, запроваджені задля охорони здоров'я, ризикують перетворитися на постійні інструменти соціального контролю, а алгоритмічне управління без належної прозорості ускладнює демократичний нагляд за діями виконавчої влади [4, с. 51]. Електронне голосування може забезпечити безперервність демократичного процесу, однак лише за умови відповідності конституційним вимогам загальності, вільності, рівності та таємності [4, с. 35]: таємність потребує наскрізного шифрування та відсутності зв'язку між особою та голосом, а рівність доступних інтерфейсів для людей з інвалідністю та подолання цифрового розриву.

Коли механізми стримувань і противаг слабшають на рівні виконавчої та законодавчої влади, саме суди стають останнім

конституційним запобіжником збереження демократичних процедур [3, с. 944–945]. Суд ЄС продемонстрував здатність адаптуватися до кризових умов: у справі *Nordic Info* він підтвердив допустимість обмежень свободи пересування з міркувань охорони здоров'я лише за умови дотримання принципів недискримінації та пропорційності [5, с. 49–52]; у справі *Hann – Invest* щодо Хорватії, кваліфікував фактичне втручання судової адміністрації в розгляд конкретних справ як порушення внутрішньої незалежності суддів [5, с. 45–47; 3, с. 945–946]; механізм бюджетної кондиційності Суд затвердив як дієвий інструмент захисту верховенства права, що позбавляє фінансових ресурсів держав, котрі ігнорують його вимоги [3, с. 938–942]. Не менш активними виявилися й національні суди, нерідко більш оперативними: Вищий адміністративний суд Чеської Республіки послідовно скасовував урядові обмеження через відсутність належного обґрунтування та порушення процедур [6, с. 65–67]; Конституційний суд Словенії розробив власні підходи до пропорційності в умовах епідеміологічної невизначеності, підкресливши, що надзвичайний стан не скасовує конституційного контролю, а лише змінює його інтенсивність [6, с. 71–72]. Ці приклади підтверджують надзвичайний стан без незалежного судового нагляду ризикує стати постійним [6, с. 74].

Означена проблематика набуває особливої актуальності для України, яка перебуває у стані війни та водночас просувається до членства в ЄС. Досвід ЄС є тут водночас і уроком, і орієнтиром: навіть в умовах воєнного стану межі обмеження прав мають бути чіткими та передбачуваними. Збереження активної ролі Верховної Ради України в контролі за виконавчою владою є критичним для демократичної легітимності рішень, ухвалених у кризових умовах. Впровадження *sunset clauses* у надзвичайні акти, формування правових рамок для повоєнних виборів, забезпечення відповідності цифрових інструментів, зокрема системи «Дія», стандартам таємності й незалежного аудиту є конкретними кроками до нормалізації демократичного ладу. Особливої уваги потребує вдосконалення законодавства про правовий режим воєнного стану в частині мінімізації розпливчастих формулювань, що відкривають простір для зловживань, а також залучення правозахисних організацій і незалежних експертів до систематичної оцінки впливу надзвичайних заходів на права громадян. Процес виходу з надзвичайного стану не менш відповідальний, ніж саме антикризове управління: алгоритми де – ескалації, чіткі критерії та етапи скасування обмежень мають бути розроблені заздалегідь, а не у момент завершення конфлікту [4, с. 49–50].

Проведене дослідження дозволяє сформулювати декілька взаємопов'язаних висновків. Правові межі обмеження демократичних процедур у ЄС формуються в процесі постійної взаємодії первинного права Союзу, практики Суду ЄС і конституційних традицій держав – членів; відсутність єдиного кодифікованого режиму надзвичайного

врядування є системною вразливістю, яка в умовах реальних криз обертається на «сіру зону» інституційних практик, лише частково узгоджених із духом установчих договорів. Легітимність будь-якого антикризового обмеження визначається нерозривно пов'язаними критеріями, такими як законність правової підстави, тимчасовим характером і пропорційністю меті, жоден із яких не може бути принесений у жертву іншому, саме їхня сукупність утворює межу, за якою надзвичайне управління перестає бути демократичним. Досвід пандемії COVID-19 переконливо підтвердив: демократія не припиняється в умовах кризи, вона трансформується; держави, що зберегли парламентський контроль, судовий нагляд і право на протест, вийшли з кризи правове зміцненими, тоді як ті, хто ними знехтував, зазнали серйозних репутаційних і правових наслідків на рівні ЄС. Цифровізація демократичних процедур є не лише технічним, а й глибоко правовим питанням: електронне голосування, дистанційне судочинство та алгоритмічне управління відкривають нові можливості, але лише за умови відповідності конституційним стандартам, які не можуть переглядатися під тиском кризової зручності. Для України наведений аналіз є практично невідкладним: шлях до членства в ЄС означає не просто інституційні реформи на папері, а реальне вкорінення стандартів верховенства права у щоденну практику і саме демократія, здатна вистояти під час війни, стане найпереконливішим аргументом на користь майбутньої євроінтеграції.

Список використаних джерел:

1. Cinnirella C. 'Emergency Powers' of the European Union: An Inquiry on the Supranational Model. *European Papers – A Journal on Law and Integration*. 2025. Vol. 10. No. 3. P. 525–553. DOI: <https://doi.org/10.15166/2499-8249/844> (дата звернення: 15.04.2026).
2. Fernández Arribas J. Regulating European emergency powers: towards a state of emergency of the European Union : *Policy Paper № 295*. Paris : Jacques Delors Institute, 2024. 21 p. URL: <https://institutdelors.eu/en/publications/regulating-european-emergency-powers-towards-a-state-of-emergency-of-the-european-union/> (дата звернення: 15.04.2026).
3. Uitz R. The Rule of Law in the EU: Crisis, Differentiation, Conditionality. *European Papers – A Journal on Law and Integration*. 2022. Vol. 7. No. 2. P. 929–948. DOI: <https://doi.org/10.15166/2499-8249/587> (дата звернення: 15.04.2026).
4. Chiru M. Parliamentary oversight of governments' response to the COVID-19 pandemic: Literature review. Brussels : European Parliamentary Research Service, 2023. PE 740.217. DOI: <https://doi.org/10.2861/25071> (дата звернення: 15.04.2026).
5. Constantinou E. A Tale of Four Crises: The European Court of Justice's Response to Crises. *European Journal of Risk Regulation*. 2026. Vol. 17. No. 1. P.40–55. DOI: <https://doi.org/10.1017/err.2025.6> (дата звернення: 15.04.2026).

6. Janderová J. Rule of Law and Democratic Decline During States of Emergency – The Case of the Czech Republic. *Central European Public Administration Review*. 2024. Vol. 22. No. 2. P. 55–77. DOI: <https://doi.org/10.17573/cepar.2024.2.03> (дата звернення: 15.04.2026).

7. Консолідована версія Договору про Європейський Союз від 07.02.1992 р. *Офіційний журнал Європейського Союзу*. 2016. С 202. С. 13–45. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2016/oj/eng (дата звернення: 17.04.2026).

8. Консолідована версія Договору про функціонування Європейського Союзу від 25 березня 1957 р. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/oj/eng (дата звернення: 17.04.2026).

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ШІ: ВИКЛИКИ ДЕМОКРАТІЇ ТА НОВІ РАМКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Прудкий Богдан Олександрович,
аспірант відділу конституційного
та муніципального права
Інститут держави і права
імені В. М. Корецького НАНУ

Вибори є основним втіленням ідеї представницької демократії, їх роль та значимість у сьогоденні важко переоцінити. Нині, коли світ занурюється у хаос та багатовекторне протистояння систем, демократичні процедури й цінності виступають чудовим маркером, що відмежовують цивілізовані держави від режимів, які експлуатують ідею виборів для легітимації беззмінності еліт.

Ключова проблема станом на зараз полягає у тому, що за останні 5 років традиційна архітектура виборчого процесу зазнала безпрецедентної концептуальної кризи, зумовленої технологічним стрибком у галузі генеративного штучного інтелекту (далі – ШІ) та алгоритмізації мережевих платформ. Інструменти, які раніше використовувалися у розважальних, маркетингових, комерційних цілях трансформувалися в інформаційну зброю: мікротаргетинг, дипфейки, алгоритмічна сегрегація й формування замкнених екосистем контенту для конкретних користувачів, широке використання мереж ботів – це реалії інформаційного простору тут і зараз. Такий стан справ є вкрай серйозним викликом для класичних принципів виборчого права на теоретичному рівні й тим паче для забезпечення перебігу виборчого процесу в демократичних державах у практичній площині.

Філософ Ісає Берлін у своїй праці про поняття свободи наголошує,

Секція 1. Європейська демократія в дзеркалі історико-теоретичної юриспруденції

Воронова І. В.

Рада Європи і ЄС: паралельний розвиток стандартів демократії (1949–2026 рр.) 72

Гаращук І. В.

Теоретичні підходи до визначення поняття сталого розвитку 77

Гордіюк С. А.

Культурна політика і культурна демократія в ЄС 81

Древаль Ю. Д.

Між «войовничою демократією» і цивілізованим співжиттям: прірва... чи «дорога до храму»? 87

Жук Н. А.

Щодо проблем забезпечення «демократії участі» в ЄС у світлі тенденцій розвитку правових засад європейського соціального діалогу 91

Падалка А. В.

Соціально-солідарна демократія як новий вимір конституційного розвитку ЄС 96

Слинько Д. В., Каленіченко Л. І.

Демократія і громадянське суспільство: пошук ефективних моделей та шляхів розвитку 98

Хабарова Т. В.

Принцип належного врядування як чинник забезпечення функціонування демократії 102

Чубарь С. С.

Теоретико-правовий вимір партисипативної демократії в Україні 104

Секція 2. Концепція демократії в конституційному праві ЄС та держав-членів

Жалоба С. Р.

Контроль і нагляд у забезпеченні системи поділу державної влади: європейський та вітчизняний досвід здійснення 107

Зубенко Г. В.

Вікові вимоги до засновників та членів професійних спілок: досвід держав-членів ЄС та вітчизняна практика 111

Магера А. Й.

Розмежування понять як ключ до належного конституційного регулювання мовного питання в Україні 114

Потапчук Г. В.

Екологічний конституціоналізм: до визначення демократичних засад 117

Предместніков О. Г., Тіхонов А. М.

Правові обмеження демократичних процедур у Європейському Союзі під час надзвичайних ситуацій 130

Наукове видання

ЄВРОПЕЙСЬКА ДЕМОКРАТІЯ: ПРАВОВИЙ ВИМІР:
тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції

(м. Харків, 24 квітня 2026 року)

Відповідальний за випуск: В.О. Серьогін

Комп'ютерна верстка: В.О. Серьогін

Підписано до друку: 05.05.2026 р. Формат 60x90/16
Обсяг 19,25 ум.-друк. арк. Папір офсетний. Друк різнограф.
Наклад 100 прим. Зам. № 186.

Надруковано у центрі оперативної поліграфії ТОВ «Рейтинг».
Свідоцтво про держ. реєстрацію ю.о. А00 № 507350.
61003, м. Харків, пров. Соляниківський, 4
Тел. (057) 771-00-92, 771-00-96, (057) 700-53-51, 714-34-26